

RESEARCH NOTE

POSIBLE USO DE UN ARTEFACTO DE HUESO PROVENIENTE DE LA TUMBA 2 DEL EDIFICIO 23 DE YAXCHILÁN, MÉXICO

Possible Use of a Bone Artifact from Tomb 2 of Structure 23 in Yaxchilan, Mexico

Alla Kolpakova

Investigadora independiente, Tuxtla Gutiérrez (Chiapas, México)
(alita.k3@gmail.com)

RESUMEN. *Se presenta una propuesta sobre el uso de un artefacto de hueso labrado encontrado en el entierro de la señora Ix K'abal Xook de Yaxchilán, México. Se propone que era una herramienta usada para la elaboración de tejidos.*

PALABRAS CLAVE. *Herramientas para elaboración de tejidos; cultura maya; artefactos de hueso labrados; Ix K'abal Xook; Yaxchilán.*

ABSTRACT. *This article discusses a proposal for the use of a carved bone artifact found in the burial of the Queen Ix K'abal Xook in Yaxchilan, Mexico. It suggests that it was used for weaving fabric.*

KEYWORDS. *Weaving tools; Maya culture; carved bone artifacts; Ix K'abal Xook; Yaxchilan.*

INTRODUCCIÓN

Como parte de la ofrenda de la tumba 2 del edificio 23 de Yaxchilán, donde, según los especialistas, posiblemente fue enterrada la señora Ix K'abal Xook, esposa del gobernante Itzamnaaj B'alam III, se encontraron nueve huesos incisos considerados como perforadores; seis de estos portan el nombre jeroglífico de Ix K'abal Xook (Mathews 1997: 276; McAnany y Plank 2001: 115). Sin embargo, al estudiar dos de los artefactos con el nombre de la referida mujer, David Stuart (2013) se mostró escéptico sobre su uso como sangradores debido a la apariencia obtusa de su punta, con lo cual coincido. Hasta la fecha no se cuenta con ninguna interpretación viable sobre la función de estos artefactos. En la presente nota argumento, a partir de similitudes etnográficas y el contexto arqueológico de la ofrenda, que uno de los huesos tallados referidos por Stuart era en realidad una herramienta para tejer, en particular un separador de hilos (figura 1).

Figura 1. Posible herramienta prehispánica para tejido proveniente de la tumba 2, edificio 23, Yaxchilán, Chiapas, México (adaptado de Stuart 2013).

Recibido: 12-7-2020. Modificado: 22-7-2020. Aceptado: 23-7-2020. Publicado: 30-7-2020.

Edited & Published by Pascual Izquierdo-Egea. Endorsed by Alejandro Tovalín A. & Isabelle Sophia Pincemin D. English proofreading by Michael Pickard. Arqueol. Iberoam. Open Access Journal. License CC BY 3.0 ES. <https://purl.org/aial/4603>.

HERRAMIENTAS CONTEMPORÁNEAS PARA TEJER HECHAS DE HUESO

Son varios los instrumentos que se usan en el proceso de la elaboración textil entre los mayas, de entre los cuales hay tres principales que se elaboran en hueso: el peine, las agujas y el separador. Son confeccionados en hueso porque con este material resultan mucho más resistentes. En el caso de los mayas de Chiapas, solo uno se sigue elaborando en hueso: el separador de hilos. Este instrumento es grueso, simple, rústico, de entre 10 y 15 cm de largo. Normalmente, se usa en la técnica del brocado como auxiliar para levantar y acomodar uniformemente los hilos de trama adicionales (Morris 1991: 124). Su diferencia con las agujas consiste en el tamaño y la forma: es más grueso y debe tener un extremo más ancho que el otro para el mejor agarre en la mano. Su punta es afinada pero no debe estar afilada, ya que puede dañar a los hilos delgados que suelen estar fuertemente estirados en el telar de cintura y pueden romperse con facilidad.

Aunque, entre los pueblos indígenas actuales, este tipo de herramienta no presenta ningún adorno, hace algunas décadas todavía se podían conseguir algunos ejemplares de estos instrumentos con una fina decoración, como los que se encuentran en la colección personal de Kirsten Johnson: son diversos separadores de hueso para el tejido de gasa procedentes de distintos estados del sur y centro de México (figura 2) (Johnson 2015: 103).

DISCUSIÓN

Los datos etnográficos han sido esclarecedores para la identificación de la función de diversas herramientas de hueso prehispánicas; fue así cómo se logró identificar, en el sitio arqueológico de Naranjo, antiguas agujas largas que eran utilizadas para brocar (véase Dacus 2005). De la misma forma, los datos etnográficos pueden aclarar también el uso del hueso labrado en cuestión.

Como ya lo indicase Stuart (2013), este artefacto presenta una punta claramente obtusa, lo cual hace imposible su uso como sangrador. Por el contrario, este rasgo lo hace similar a las herramientas de tejer contemporáneas, razón por la cual puede ser identificado como un separador de hilos.

Esta interpretación puede ser respaldada arqueológicamente por el hecho de que este instrumento fue

Figura 2. Separadores indígenas contemporáneos de hueso para el tejido de gasas, México. Colección de Kirsten Johnson (adaptado de Johnson 2015: 103).

enterrado con su propietaria. Entre los datos etnográficos contemporáneos destaca que las mujeres mayas, a lo largo de su vida, estaban acompañadas de manera inseparable por sus instrumentos para tejer. Cuando las mujeres morían, era costumbre enterrarlas con su telar y todas las herramientas de tejer que utilizaron en vida: huso, peine, aguja e hilo (Guiteras Holmes 1986: 125).

Para los mayas actuales, la feminidad misma se manifiesta en las labores de tejer; se dice que la mujer teje precisamente por ser mujer (Guiteras Holmes 1986: 51). Lo mismo ocurre con las mujeres de las élites prehispánicas, quienes se dedicaban principalmente a la elaboración textil, por lo que no hay duda de que Ix K'abal Xook tejía su propia vestimenta —de la que es un excelente ejemplo su huipil mostrado en el dintel 24 de Yaxchilán—, auxiliada por un pequeño grupo de mujeres cortesanas (McAnany y Plank 2001: 96).

La acción de tejer es simbólica y contiene algunas de las características de ritos tales como la formalidad, la normatividad y la sacralidad (Kolpakova 2018: 32-33). Es posible que, para su realización, hubiera sido necesario recurrir a la protección de deidades que, en el caso de Ix K'abal Xook, era el dios O'Chahk, representado en el extremo ancho de la herramienta de hueso que nos ocupa (Stuart 2013).

Así, se puede suponer que Ix K'abal Xook participaba en rituales cortesanos de tejer en los que, acompañada por algunas mujeres de la élite, elaboraba sus

propias vestimentas protocolarias, demostrando así su hábil capacidad como tejedora ante la corte de la ciudad. Al fallecer, fue enterrada con sus herramientas de tejer en señal de su pericia para elaborar espléndidos atuendos, provista y amparada por las deidades patronas representadas en sus instrumentos.

CONCLUSIÓN

Tomando en cuenta tanto su contexto arqueológico como su gran similitud con herramientas contemporáneas, se puede sugerir que el artefacto de hueso labrado discutido aquí no era un sangrador sino que, en realidad, fue una herramienta utilizada para la elaboración de tejidos.

REFERENCIAS

- DACUS, C. 2005. *Weaving the Past: An Examination of Bones Buried with an Elite Maya Woman*. Tesis de maestría, Historia del Arte. Dallas: Southern Methodist University.
- GUITERAS HOLMES, C. 1986. *Los peligros del alma. Visión del mundo de un tzotzil*. México: FCE.
- JOHNSON, K. 2015. *Saberes enlazados. La obra de Irmgard Weitlaner Johnson*. México: Artes de México y del Mundo.
- KOLPAKOVA, A. 2018. *Diseños mágicos: análisis de los diseños con rombos en los huipiles mayas de Chiapas*. Tuxtla Gutiérrez: CONACULTA.
- MATHEWS, P. L. 1997. *La escultura de Yaxchilán*. México: INAH.
- MCANANY, P., S. PLANK. 2001. Perspectives on Actors, Gender Roles, and Architecture at Classic Maya Courts and Households. En *Royal Courts of the Ancient Maya*, eds. T. Inomata y S. D. Houston, pp. 84-129. Boulder: Westview Press.
- MORRIS, W. F. JR. 1991. *Presencia maya*. México: Gobierno del Estado de Chiapas.
- STUART, D. 2013. Two Inscribed Bones from Yaxchilan. *Maya Decipherment*.
<https://mayadecipherment.com/2013/05/16/report-two-inscribed-bones-from-yaxchilan/>.